

УДК 796.035

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/67>*Мальцева Л.В.*

ORCID: 0000-0003-4202-0846;

Харитонов Н.Ю.

ORCID: 0000-0001-9184-2120

*Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия*

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Влияние дистанционного формата обучения на уровень физической активности студентов. Практические рекомендации по организации физической активности и поддержанию здорового образа жизни в период самоизоляции.

Ключевые слова: дистанционное обучение, самоизоляция, физическая культура, работоспособность, двигательная активность.

Maltseva L. V.

ORCID: 0000-0003-4202-0846;

Kharitonova N. Y.

ORCID: 0000-0001-9184-2120

*Saint Petersburg State University of Chemistry and Pharmacy,
Saint Petersburg, Russia*

PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS IN CONDITIONS OF SELF-ISOLATION AND DISTANCE LEARNING

Annotation. The influence of the distance learning format on the level of physical activity of students. Practical recommendations for organizing physical activity and maintaining a healthy lifestyle during self-isolation.

Keywords: distance learning, self-isolation, physical culture, performance, motor activity.

Все мы сейчас переживаем беспокойное и совсем непривычное для нас время, которое поменяло наш обычный жизненный уклад. Это смена привычной жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности, определенные ограничения и эмоциональные перемены. Формат дистанционного обучения потребовал перестройки не только в техническом плане, но и в педагогическом и психологическом. В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходится по-новому. В первую очередь пришлось перестраиваться всей системе образования. Все участники образовательного процесса столкнулись с множеством трудностей на самоизоляции.

В связи с переходом большей части вузов России на дистанционный формат обучения, который способствует развитию малоподвижного образа жизни и в целом негативно отражается на здоровье учащихся в условиях самоизоляции и ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. При переходе на обучение с помощью дистанционных образовательных технологий возникают риски и негативные факторы, которые необходимо нивелировать: нарушения требований

СанПиН для образовательных организаций в части ограничения непрерывной работы на компьютере обучающихся, перегрузка обучающихся заданиями, увеличение нагрузки на преподавателей и т. д.

Исходя из вышесказанного проблема сохранения здоровья, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни обучающихся в период дистанционного обучения является одной из наиболее актуальных проблем образования.

Увеличение психологической и эмоциональной нагрузки обучающихся в период дистанционного обучения требует разработки специальных подходов к образовательным технологиям. Необходимо отметить, что в вузах обучаются студенты с ослабленным здоровьем, с ограниченными возможностями, а также инвалиды. Это требует индивидуальных подходов к образовательному процессу, организованному в информационной электронной среде, разработке индивидуальных образовательных траекторий и поддержки здоровья.

При соблюдении технологии здоровьесберегающего обучения можно сохранить психологическое и физическое состояние обучающегося. Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают систему, создающую условия для сохранения и укрепления физического, психического, интеллектуального здоровья обучающихся, а также физкультурно-оздоровительные, образовательные, психологические, педагогические, медико-гигиенические и другие мероприятия, направленные на эти цели.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 Союз охраны психического здоровья на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения разработал специальные рекомендации для подростков и родителей о том, как организовать процесс обучения в удаленном формате. Рекомендации предназначены для специалистов психологической службы в системе образования и активно использовались в образовательных учреждениях.

С понятием физической нагрузки связывают физические качества, которые определяются как социально обусловленные совокупности биологических и психических свойств человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активную двигательную деятельность. В современной спортивной науке принято выделять следующие физические качества: сила, выносливость, быстрота, гибкость и т. д. На основе этого можно выделить основные принципы развития некоторых физических качеств при проектировании самостоятельных занятий. А именно: мотивация, отсутствие спешки, регулярность занятий, где уделяется время разминке и сбалансированному развитию всех физических качеств.

Действительно, если при традиционном формате обучения студент получал достаточное количество движений через постоянное перемещение внутри университета, то в условиях ДО, сопровождаемых режимом самоизоляции, физические нагрузки сводятся к минимуму. Кроме того, дисциплина «Физическая культура» в связи с очевидными особенностями образовательного процесса стала наименее компенсируемой при дистанционном формате.

Дистанционный формат обучения значительно повлиял на уровень физической активности студентов. Такой формат обучения располагает к малоподвижному образу жизни, что влечет за собой негативные последствия для здоровья [2, с. 197]. Но при этом можно восстановить естественный уровень физической активности, так как у студентов, активно занимающихся спортом, выстраивается определенный режим дня, повышается жизненный тонус, работоспособность, мотивация, вырабатываются волевые качества. Но тем не менее многие в силу определенных причин не могут этого сделать:

1. Недостаток времени. В результате исследования выяснилось, что основной причиной дефицита физической активности в условиях ДО является недостаток времени, вызванный

большим объемом учебной нагрузки. В таких условиях выполнение регулярных физических упражнений действительно может показаться затруднительным.

2. Отсутствие необходимого оборудования. На данный момент существует множество способов поддерживать необходимый уровень физической активности даже в домашних условиях, не требующих наличия оборудования: упражнения на гибкость (растяжки, наклоны), силовые упражнения (приседания, отжимания), упражнения на выносливость (бёрпи) и т.д. Также в открытом доступе содержится большое количество готовых комплексов легковыполнимых в домашних условиях упражнений.

3. Неспособность самостоятельно подобрать упражнения. Первым шагом к правильному выбору упражнений при самостоятельных занятиях является грамотное распределение физических нагрузок с учетом индивидуальных особенностей организма.

Так как дистанционный формат обучения предполагает длительное пребывание тела в сидячем положении, то его негативное влияние в наибольшей степени может отразиться на органах зрения, опорно-двигательном аппарате, мышцах и суставах человека. С целью минимизации данного негативного влияния существуют практические рекомендации [1, с. 29] по организации физической активности и поддержанию здорового образа жизни в период дистанционного обучения:

1. Во время дистанционного обучения обучающимся необходимо поддерживать привычный уровень физической активности, чтобы не допустить замедления обменных процессов в организме и тем самым снижения иммунитета. Для поддержания здоровья организма достаточно уделять время физическим нагрузкам средней интенсивности 5 раз в неделю по 30 минут или 3 раза в неделю по 20 минут при интенсивных нагрузках, что в целом способно улучшить общее состояние здоровья студентов.

2. Особое внимание следует уделить следующим типам физических упражнений:

а) с высокой интенсивностью: упражнения на развитие силовых качеств (подтягивания, отжимания), гибкости (повороты корпуса, растяжки, скручивания); упражнения на развитие равновесия и координации движений, выносливости, ловкости и быстроты реакции;

б) с низкой интенсивностью (релаксирующие, расслабляющие): упражнения на расслабление мышц глаз, улучшение мозгового кровообращения, снятие утомления с плечевого пояса, рук и мышц туловища.

3. В период дистанционного обучения при работе за компьютером необходимо соблюдать безопасное расстояние в 35–40 см между монитором и глазами обучающегося. По возможности хотя бы на 1 день в неделю полностью исключить работу за компьютером. Также необходимо выполнять зрительную гимнастику в соответствии с требованиями СанПиН.

4. Необходимо отслеживать настроение и сон. Апатия, раздражительность, бессонница могут быть последствиями гиподинамии, в этих случаях необходимо увеличить объем посильной физической нагрузки и отказаться от использования электронных устройств не менее чем за 2 часа до сна.

5. В условиях дистанционного обучения для поддержания жизненных сил организма, помимо физической активности, большое внимание также следует уделить здоровому питанию. Для умственной деятельности полезно употреблять продукты, богатые растительными и животными белками, так как белок необходим для ускорения процессов мышления и повышения умственной деятельности, а также протеин, клетчатку и кальций: это, прежде всего мясо, птица, рыба, молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Не следует забывать и о питьевом режиме, больше употреблять натуральных соков, зелёного чая с антиоксидантами, пить чистую воду.

Несмотря на то что дистанционный формат обучения существенно снижает естественный уровень физической активности, самостоятельные занятия физическими упражнениями способны обеспечить студентов не только минимально необходимым, но и достаточным для здорового развития объемом физических нагрузок. Приведенные рекомендации призваны помочь желающим самостоятельно заниматься и преодолевать стоящие перед ними трудности.

Таким образом, в условиях перехода на дистанционное обучение грамотно и правильно подобранные комплексы упражнений с учетом индивидуальных физических нагрузок смогут обеспечить для учащихся полноценный двигательный режим и сохранить физическое здоровье.

Литература

1. Татьянаенко А.А., Татьянаенко С.А. Здоровье студентов в период дистанционного обучения // Международный журнал экспериментального образования. 2021. № 2. С. 26-30.
2. Милько М.М., Гуремина Н.В. Исследование физической активности студентов в условиях дистанционного обучения и самоизоляции // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 5. С. 195-200.
3. Тарабарина Е.В., Кононец В.В., Диденко Т.И., Корепанов С.К. Дистанционный курс по физической культуре для студентов специальной медицинской группы // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 2.
4. WHO Mental Health Considerations during COVID-19Outbreak. <https://clck.ru/Ywxb8>

© Мальцева Л.В., Харитонова Н.Ю., 2021